

LIRIKA, TARIX VA TARIXIY SHAXS

Jumayeva Ra'no Safarboyevna

Surxandaryo viloyat Boysun tuman 3-sonli UO'TM
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada lirik turda yaratilib turgan tarixiy mavzudagi she'rlar tahlil qilingan. O'rganish obyekti sifatida Iqbol Mirzo she'rlari olindi. She'rlarda gavdalantirilgan tarixiy obrazlarning badiiy talqinidagi o'ziga xos tomonlari tahlil etildi.

Kalit so'z: Tarixiy haqiqat va badiiy haqiqat, lirik talqin, obrazlar o'rtasidagi konflikt, tarixiy shaxs, tarixiy shaxsning spetsifik xususiyatlari.

Tarix butun insoniyat uchun chinakam ibrat maktabidir. Biz uning vositasida, avvalo, o'zligimizni anglab yetamiz. Turli tarixiy hujjatlar, ilmiy risolalar orqali biz tarix haqida aniq faktlarga, ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu kabi faktlar esa, olamni o'zgacha nigoh bilan kuzatuvchi ijodkor ongida, uning badiiy tafakkurida yangicha obrazda gavdalanadi. Bunda reallik bilan badiiylikning sinkretik munosabatidan yaratilgan tarixiy asar bevosita insonning qalbiga ta'sir qiladi. Kitobxon ruhan ongida shakllangan tarixga sayohat qiladi. "Tarixiy shaxslar o'z davrida tutgan sotsial mavqeyi, hayotdagi roli, tarixiy haqiqatga mos ravishda buzmasdan saqlanadi va to'qima yo'li bilan yaratilgan xarakterlarga bog'langan holda haqqoniy tasvir etiladi".¹

Hozirgi adabiy jarayonda nasr, drama kabi adabiy turlar qatorida lirikada ham tarixiy mavzu yetakchi hisoblanadi. "She'riyat tarix vositasida davr muammolari yechimini axtarganda, moziy voqealari, o'tmish ma'naviy merosi, milliy an'analarga yoki tarixiy shaxslarning millat hayotida qoldirgan izlariga murojaat etadi va bulardan muhim xulosalar chiqarishga intiladi"²

O'zbek adabiyotida tarixiy mavzuda ijod qilmaydigan ijodkorning o'zi bo'lmasa kerak. Shunda ijodkorlardan biri Iqbol Mirzodir. Uning tarixga, tarixiy shaxslarga baxishlab yozilgan she'rlarini o'qir ekansiz, undagi tarixiy obrazning ma'lum bir spetsifik xususiyatlarining badiiy tasviri vositasida obrazni shaxs sifatida taniy boshlaysiz. Insonga bunday zavq beradigan she'rlar yozish oson emas. Buning uchun ijodkorona tafakkur, shuningdek tinimsiz mehnat kerak bo'ladi. Iqbol Mirzo o'zi haqida quydagicha fikrlarni bildirgan edi: "O'qituvchilar oilasi bo'lganidan, tabiiy, kitobga, adabiyotga alohida e'tibor qaratilardi. Esimda, beshinchida o'qiyotganimda Sergey Eseninining "Zamin darg'asi" (Ustoz Erkin Vohidov tarjimalarida) kitobini

¹ I. Sulton. Adabiyot nazariyasi. "O'qituvchi", Toshkent – 1980, 194-bet.

² J. Jumaboyeva. XX asr o'zbek she'riyatida psixologik tasvir mahorati. "Fan", Toshkent – 2004, 207-bet.

yod olganim uchun dadam mukofot tariqasida Qo‘qon shahriga tomoshaga olib borgandi. Menga muhabbat qalam tutqazgan. Keyinroq bu tuyg‘u yurt ishqiga, vatan sevgisiga aylandi. Bir paytlar vatan mavzusida yozsang, kimdandir nimadir ta‘ma qilayotgandek tuyularding. U kunlar ham o‘tdi. Tushundimki, shoir millat taqdiri uchun eng mas‘ul shaxs ekan. Shoir o‘z xalqisiz hech kim emas, hech narsa emas. Shoir o‘z ixtiyori bilan o‘ziga dard yuqtiradigan tabibga o‘xshaydi”.

Shoir “Qaram bo‘lmas o‘zbek” she‘rida badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalangan holda, har bir tarixiy shaxs bilan bog‘li bo‘lgan hodisalarning bir qirrasini ko‘rsatish orqali umumlashma xulosa berishga intilganini guvohi bo‘lamiz. Zero “She‘riy asarlarning barchaasiga xos umumiy xususiyat ularda lirik talqinning yetakchi ekanligidir. Tabiiyki, lirik asar qahramonning o‘ta qisqa vaqtda kechadiganoniy, ruhiy-hissiy holatini ifoda etgani sababli bunday talqinda tarixiy xarakterning barcha qirralari emas, balki ayrim nuqtalari ochib beriladi”.

Borgan joylarini obod qilgan Boburlari,
Mazlumlarni ozod qilgan Temurlari,
Tog‘lardan ham balandroqdir g‘ururlari
Hech qachon hech kimga qaram bo‘lmas o‘zbek.

Bu bandning birinchi misrasida Boburning Hindistonda katta saltanatga asos solganligi asosida, uning bunyodkorlik hislatlari ochib berilgan. Xuddi shunday Amir Temurning ham butun xalqni mo‘g‘ullardan qutqarganligiga urg‘u berishi vositasida, uning mardlik, jasorat kabi hislatlari ravshanlashgan.

Shoirning “O‘zbek” degan she‘rida o‘zbek millatining butun bir tarixi jamlangandek, go‘yo. She‘r umumturkiy yodgorliklar O‘rxun-Enasoy bitiklari tasviri bilan boshlanadi. She‘rning uchunchi bandidaga qaraylik:

Dili qonga to‘lib, ko‘zlari – yoshga,
Alp Tegin bir hikmat chegirdi toshga:
“Bizning qayg‘umiz yo‘q boladan boshqa...”
Bolangga bog‘lidir o‘ylaring, o‘zbek.

Shoir bu misralar orqali Alp Tegin obrazi voaitasida, uning nutiqidan bir parcha keltirgan holda hozirda butun dunyo tomonidan e‘tirof e‘tiladigan o‘zbek xalqining bolajonligi badiiy tarzda ifodalab berilgan.

Shoirning “Fahriya” she‘rida ham tarixiy obrazlarni badiiy talqinini ko‘rishimiz mumkin:

“Mag‘lubning holi voy” – gerdayar yunon,
“Yo‘l bo‘lsin – cho‘l bo‘lsin” – pishqirar mo‘g‘ul.
Kuch adolatdadir, der Sohibqiron,
Zamin – ona bizga, barchamiz o‘g‘il...

She‘rga “Hamma yo‘llar Rimga eltadi...” – eski gap degan jumla epigraf qilib olingan. Shoir shu epigraf asosida fikr yuritadi, u gapning na bugun, na tarixda o‘z

isbotini topmagan oddiy safsata ekanligini asoslab berishga intiladi. Yuqoridagi parchada ham yunon, mo‘g‘ul va o‘zbek xalqlarining urushda qo‘llaydigan shiorlarini keltirgan holda tarixiy obrazlarning qiyofasini chizib bera olgan. Quyidagi parchada fikrimiz yanada oydinlashadi:

Kolizeyda Qaysar vahshati to‘lib,
“O‘lim!” deb barmog‘in niqtagan vaqti –
Er To‘nga ildizga yondosh xum ko‘mib,
Qumloqda o‘stirdi ming-ming daraxtni.

Bu bandda ham ikki millat vakili o‘zaro taqqoslanib, kontrastlik hosil qilgan. Qaysar (Sezr) Kolizeyda qullarni o‘zaro urishtirib, ularning o‘limi bilan tugaydigan bema’ni tomoshadan zavqlanayotgan bir paytda Er To‘nga bir sahroda bog‘ yaratganini aytadi. Shoir she’rning so‘ngi bandlaridan birida italyan mo‘ysafid tilidan shunday deydi:

“Mening ona shahrim – Rim yo‘llari ham –
Bugun samarqandga olib boradi”.

O‘zbek millati qadriyatlarini qadrlaydigan xalq. Shuning uchun ham o‘zbek kutubxonasida ko‘plab tarixiy asarlarni uchratishimiz mumkin. Iqbol Mirzo ham go‘zal tarixiy asarlari bilan shu kutubxona javonini to‘ldirishga hissa qo‘shdi. Bu tarixiy asarlar esa kelajak avlodlarga eng katta ma’naviy boylik sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. Sulton. Adabiyot nazariyasi. “O‘qituvchi” nashriyoti, Toshkent – 1980.
2. J. Jumaboyeva. XX asr o‘zbek she’riyatida psixologik tasvir mahorati. “Fan” nashriyoti, Toshkent – 2004.
3. Mirzo. Agar jannat ko‘kda bo‘lsa... “Sharq” nashriyoti, Toshkent – 2010.